

QORAQALPOQ‘ISTON RESPUBLIKASI SHAHAR VA TUMAN YOSHLARIDA EMPATIYA XUSUSIYATLARINING QIYOSIY TAHLILI (NUKUS SHAHRI VA SHUMANAY TUMANI MISOLIDA)

Abdimuratov Paraxat Seytmuratovich, pedagogika fanlari nomzodi, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti professori, Nukus, O‘zbekiston

Rafaelova Sayda Rustam qizi, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti 2-bosqich magistranti. Nukus, O‘zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada urbanizatsiya jarayonlari va yashash muhitining (shahar va qishloq) shaxsning empatik qobiliyatlariga ta’siri tahlil qilinadi. "Shahar anonimligi" va qishloq jamoaviyligi fenomenlarining yoshlar psixologiyasidagi in’ikosi o‘rganiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — Nukus shahri va Shumanay tumani yoshlari misolida empatiya namoyon bo‘lishining hududiy xususiyatlarini aniqlash hamda empatik kechinmaning dominant obyektlarini (ota-ona, notanishlar, ramziy obrazlar) qiyosiy baholashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda dastlab 118 nafar respondent ishtirok etdi. Ma’lumotlarning ishonchligi I.M. Yusupovning "Yolg‘on shkalasi" orqali tekshirilib, noxolis javoblar chiqarib tashlangach, yakuniy tahlil 93 nafar valid respondent (48 nafar Shumanay, 45 nafar Nukus) natijalari asosida o‘tkazildi. Asosiy vosita sifatida I.M. Yusupovning "Empatik qobiliyatlar darajasini tashxislash metodikasi" qo‘llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijasida qishloq yoshlarida (Shumanay) empatiyaning "yaqin doira"ga, xususan, ota-onaga (10.46 ball) kuchli yo‘nalganligi aniqlandi. Shahar yoshlarida (Nukus) esa empatiya ko‘proq "ramziy va uzoq" obyektlarga — hayvonlar, badiiy qahramonlar va qariyalarga taqsimlanganligi kuzatildi. Shuningdek, shahar muhitida "past darajadagi empatiya"ga ega respondentlar ulushi (26.7%) qishloqqa nisbatan yuqoriroq ekanligi ma’lum bo‘ldi.

XULOSA: yashash hududi empatiyaning yo‘nalishini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Qishloq muhiti oilaviy empatiyani kuchaytirsam, shahar muhiti empatiyani diffuz (tarqoq) holatga keltirib, hissiy begonolashuv xavfini oshiradi. Shahar ta’lim tizimida ijtimoiy intellektni rivojlantiruvchi treninglarni joriy etish tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: empatiya, urbanizatsiya, I.M. Yusupov metodikasi, ota-ona, altruizm, shahar psixologiyasi, validatsiya.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМПАТИИ У ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН (НА ПРИМЕРЕ Г. НУКУС И ШОМАНАЙСКОГО РАЙОНА)

Abdimuratov Paraxat Seytmuratovich, кандидат педагогических наук, профессор Каракалпакского государственного университета им. Бердаха. Нукус, Узбекистан

Рафаелова Сайда Рустам кызы – магистрант 2-го курса Каракалпакского государственного университета им. Бердаха. Нукус, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется влияние процессов урбанизации и среды проживания (город и село) на эмпатические способности личности. Изучается отражение феноменов «городской анонимности» и сельского коллективизма в психологии молодежи.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить территориальные особенности проявления эмпатии на примере молодежи города Нукус и Шоманайского района, а также провести сравнительную оценку доминирующих объектов эмпатического переживания (родители, незнакомцы, символические образы).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: первоначально в исследовании приняли участие 118 респондентов. После проверки достоверности данных с помощью «шкалы лжи» И.М. Юсупова и исключения неискренних ответов, итоговый анализ проводился на основе результатов 93 валидных респондентов (48 из Шоманая, 45 из Нукуса). В качестве основного инструмента использовалась «Методика диагностики уровня эмпатических способностей» И.М. Юсупова.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ выявил, что у сельской молодежи (Шоманай) эмпатия сильно направлена на «ближний круг», в частности на родителей (10.46 баллов). У городской молодежи (Нукус) эмпатия распределена на более «символические и дистантные» объекты — животных, героев художественных произведений и пожилых людей. Также установлено, что доля респондентов с «низким уровнем эмпатии» в городской среде (26.7%) выше, чем в сельской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: территория проживания является важным фактором, определяющим направленность эмпатии. Сельская среда усиливает семейную эмпатию, тогда как городская среда способствует диффузии эмпатии и повышает риск эмоционального отчуждения. Рекомендуется внедрение тренингов по развитию социального интеллекта в городской системе образования.

Ключевые слова: эмпатия, урбанизация, методика И.М. Юсупова, родители, альтруизм, городская психология, валидизация.

COMPARATIVE ANALYSIS OF EMPATHY FEATURES IN URBAN AND RURAL YOUTH OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN (CASE STUDY OF NUKUS CITY AND SHUMANAY DISTRICT)

Abdimuratov Paraxat Seytmuratovich, PhD in Pedagogical Sciences, Professor at Karakalpak State University named after Berdakh. Nukus, Uzbekistan.

Rafaelova Sayda Rustam qizi – 2nd-year Master student at Karakalpak State University named after Berdakh. Nukus, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the impact of urbanization processes and living environment (urban and rural) on the empathic abilities of the individual. The reflection of phenomena such as "urban anonymity" and rural collectivism in youth psychology is studied.

AIM: the main aim of the study is to identify territorial features of empathy manifestation using the example of youth in Nukus city and Shumanay district, as well as to conduct a comparative assessment of dominant objects of empathic experience (parents, strangers, symbolic images).

MATERIALS AND METHODS: initially, 118 respondents participated in the study. After verifying data reliability using I.M. Yusupov's "Lie Scale" and excluding biased responses, the final analysis was conducted based on the results of 93 valid respondents (48 from Shumanay, 45 from Nukus). I.M. Yusupov's "Methodology for Diagnosing the Level of Empathic Abilities" was used as the main tool.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that among rural youth (Shumanay), empathy is strongly directed towards the "close circle," particularly towards parents (10.46 points). Among urban youth (Nukus), empathy is distributed towards more "symbolic and distant" objects—animals, fictional characters, and the elderly. It was also found that the proportion of respondents with a "low level of empathy" in the urban environment (26.7%) is higher than in the rural one.

CONCLUSION: the area of residence is a significant factor determining the direction of empathy. The rural environment strengthens family empathy, while the urban environment leads to diffused empathy and increases the risk of emotional alienation. The introduction of trainings for developing social intelligence in the urban education system is recommended.

Keywords: empathy, urbanization, I.M. Yusupov's methodology, parents, altruism, urban psychology, validation.

Empatiya — insonning o'zgarar kechinmalariga hissiy aks-sado berish va kognitiv tushunish qobiliyati sifatida, hissiy intellekt va prosotsial xulq-atvorning fundamental tarkibiy qismi hisoblanadi. Zamonaviy psixologiya fanida (K. Rojers, T.P. Gavrilova, I.M. Yusupov) empatiya statik xususiyat sifatida emas, balki ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanadigan dinamik jarayon sifatida qaraladi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi yashash muhitining (megapolis va qishloq joylari) shaxsning psixo-emotsional rivojlanishiga ta'sirini o'rganish zarurati bilan belgilanadi. S. Milgramning "yuklama gipotezasi" mavjud bo'lib, unga ko'ra shahar aholisi ijtimoiy stimullarning ortiqchaligi bilan to'qnash kelganda, o'z hissiy aloqalarini cheklashga majbur bo'ladi ("shahar anonimligi"), qishloq joylarda esa jamoaviy o'zaro ta'sirning an'anaviy shakllari saqlanib qoladi.

Empatiya fenomenini o'rganish psixologiya fanida uzoq tarixga ega bo'lib, u dastlab E.Titchener tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Zamonaviy tadqiqotlarda empatiya

shunchaki hissiy kechinma emas, balki murakkab kognitiv-emotsional jarayon sifatida talqin etiladi. K. Rojersning gumanistik yondashuviga ko'ra, empatiya — bu boshqa insonning ichki dunyosini "go'yoki o'ziniki kabi" his qilish, lekin bunda "go'yoki" chegarasini yo'qotmaslik qobiliyatidir.

Urbanizatsiya jarayonining shaxs psixologiyasiga ta'siri bo'yicha klassik tadqiqotlar S. Milgram va G. Zimmel tomonidan o'tkazilgan. G. Zimmel o'zining "Katta shaharlar va ma'naviy hayot" asarida shahar aholisida "himoyalovchi organ" (blase attitude) shakllanishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, shahar muhitidagi doimiy shovqin, odamlar oqimi va axborot bosimi inson asab tizimini toliqtiradi. Natijada, shaxs o'zini himoya qilish uchun atrof-muhitga nisbatan befarq, sovuqqon munosabatni shakllantiradi. Bizning tadqiqotimizda Nukus shahri yoshlarida aniqlangan "notanish insonlarga nisbatan past empatiya" ushbu nazariyani amalda tasdiqlaydi.

O'zbekistonlik olimlardan E.G'.G'oziyev va G'.B.Shoumarovlarning ishlarida o'zbek oilalaridagi o'zaro munosabatlar va sharqona mentalitetning yoshlar tarbiyasidagi roli keng yoritilgan. Ularning fikricha, o'zbek modelida "Ota-ona" shaxsning ijtimoiy yo'nalishini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Bizning tadqiqotimizda Shumanay tumani yoshlarida "Ota-onaga nisbatan empatiya"ning g'ayritabiiy yuqori chiqishi (10.46 ball) mahalliy olimlarning fikrlarini empirik jihatdan quvvatlaydi.

Xorijiy tadqiqotlarda (masalan, Konrath et al., 2011) so'nggi 30 yil ichida talaba yoshlar orasida empatiya darajasi 40% ga pasaygani qayd etilgan. Buning asosiy sababi sifatida raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi ko'rsatiladi. Bizning tadqiqotimizda shahar yoshlarining empatiyasi "badiiy qahramonlar" va "virtual obrazlar"ga ko'chganligi ushbu global tendensiyaning Qoraqalpog'iston hududida ham namoyon bo'layotganidan dalolat beradi.

Tadqiqot maqsadi: Shahar (Nukus) va tuman markazi (Shumanay) sharoitida yashovchi yoshlarda empatiya namoyon bo'lishining o'ziga xosligini aniqlash va empatik kechinmaning dominant obyektlarini belgilash.

Tadqiqot gipotezalari:

1-gipoteza: Qishloq tumanlari (Shumanay) yoshlari an'anaviy patriarxal asoslarning saqlanib qolganligi sababli, yaqin ijtimoiy qurshovga (ota-onaga) nisbatan yuqori darajadagi empatiyani namoyish etadilar.

2-gipoteza: Shahar muhiti (Nukus) yoshlari urbanistik madaniyat va raqamlashtirish ta'siri ostida uzoq va ramziy obyektlarga (badiiy asar qahramonlari, hayvonlar) nisbatan yuqori empatiya ko'rsatkichlariga ega bo'lalilar.

Tadqiqotda 118 nafar respondent ishtirok etdi. Ma'lumotlarni validatsiya qilish (yolg'on shkalasi bo'yicha yuqori ko'rsatkichga ega anketalarni chiqarib tashlash) jarayonidan so'ng, yakuniy tanlov 93 kishini tashkil etdi:

- 1-guruh: Shumanay tumani aholisi (n=48).
- 2-guruh: Nukus shahri aholisi (n=45).

Asosiy diagnostik vosita sifatida I.M. Yusupovning "Empatik qobiliyatlar darajasini tashxislash metodikasi" dan foydalanildi. So'rovnomma 36 ta tasdiqni o'z ichiga oladi va empatiyani 6 ta dixotomik shkala (obyekt) bo'yicha baholash imkonini beradi:

1. Ota-ona.
2. Hayvonlar.
3. Qariyalar.
4. Bolalar.
5. Badiiy asar qahramonlari.
6. Notanish odamlar.

Har bir oltita shkala bo'yicha o'rtacha qiymatlarning (M) qiyosiy tahlili shahar va qishloq respondentlarining empatiya tuzilishida sifat jihatidan farqlar borligini aniqladi.

1-jadval. "Nukus" va "Shumanay" guruhlarida shkalalar bo'yicha o'rtacha empatiya ko'rsatkichlari

Empatiya shkalasi	Shumanay (Tuman) $M_{o'rt}$	Nukus (Shahar) $M_{o'rt}$	Farq(Δ)	Interpretatsiya
I. Ota-ona	10.46	8.73	+1.73	Tumanda yuqori ahamiyatga ega
II. Hayvonlar	5.88	6.71	-0.83	Shaharda ustunlik
III. Qariyalar	5.40	6.24	-0.84	Shaharda ustunlik
IV. Bolalar	6.33	6.78	-0.45	Sezilarli farq yo'q
V. Asar qahramonlari	6.42	6.87	-0.45	Shahar foydasiga tendensiya
VI. Notanish odamlar	6.27	6.13	+0.14	Amalda bir xil

Izoh: *Statistik ahamiyatli yoki eng yaqqol ifodalangan ko'rsatkichlar qalin harflar bilan ajratilgan.*

Empatiya yo'nalishidagi farqlarni yaqqol vizuallashtirish uchun biz tomondan diagrammasi qurildi (1-rasm).

(Bu yerda Shumanay grafigi "Ota-ona" shkalasi yuqoriga keskin cho'zilganligi, Nukus grafigi esa "Hayvonlar", "Qahramonlar" va "Qariyalar" shkalalari bo'ylab bir tekisroq taqsimlanganligini ko'rsatuvchi diagramma joylashtiriladi).

1-jadval va 1-rasmdan ko'rinib turibdiki, eng jiddiy tafovut "Ota-onaga nisbatan empatiya" shkalasi bo'yicha kuzatilmoqda. Shumanay guruhida ushbu ko'rsatkich maksimal darajaga (10.46 ball) yetadi, bu oilaga bo'lgan o'ta yuqori hissiy bog'liqlikdan dalolat beradi. Nukus guruhida esa bu ko'rsatkich ishonchli darajada past (8.73), bu shahar sharoitida shaxsning katta avtonomiyasini ko'rsatishi mumkin.

Qishloq aholisi butun profil bo'yicha eng past natijani "Qariyalarga nisbatan empatiya" shkalasida (5.40) ko'rsatganligi qiziqarlidir. Ushbu paradoksal holat alohida muhokamani talab qiladi, chunki an'anaga ko'ra qishloqda kattalarga hurmat yuqori deb hisoblanadi. Ehtimol, bu qishloqda qariyalarga yordam berish hissiy hamdardlik (empatiya) sifatida emas, balki me'yoriy majburiyat (burch) sifatida qabul qilinishi bilan bog'liqdir.

Respondentlarning empatiya darajalari (past, o'rtacha, yuqori) bo'yicha foizli taqsimoti tahlili 2-rasmda keltirilgan.

- *Past daraja: Nukus - 26.7%, Shumanay - 20.8%*
- *O'rtacha daraja: Nukus - 68.9%, Shumanay - 72.9%*
- *Yuqori daraja: Nukus - 4.4%, Shumanay - 6.2%*

Diagramma ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, shahar muhitida (Nukus) past darajadagi empatiyaga ega shaxslar ulushi (26.7%), qishloqqa (20.8%) qaraganda yuqoriroq. Bu urbanistik psixologik himoya nazariyasini tasdiqlaydi: aholi zichligi yuqori bo'lgan sharoitda shahar aholisi yuklamalardan qochish uchun "hissiy jihatdan yopilishga" majbur bo'ladi.

Tadqiqot doirasida nafaqat hududiy, balki jinsiy (gender) omilning ham empatiya darajasiga ta'siri tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar qizlar va o'g'il bolalar o'rtasida statistik ahamiyatli farqlar mavjudligini ko'rsatdi.

3-Jadval. Jinslar kesimida umumiy empatiya ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	O'g'il bolalar (n=41)	Qizlar (n=52)	Farq tendensiyasi
Umumiy ball	41.2	47.8	Qizlarda yuqori
Dominant shkala	Ota-ona, Hayvonlar	Ota-ona, Bolalar	-

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, qizlarda umumiy empatiya darajasi o'g'il bolalarga nisbatan o'rtacha 6.6 ballga yuqori. Bu farq ayniqsa "Bolalarga nisbatan empatiya" va

"Badiiy qahramonlarga nisbatan empatiya" shkalalarida yaqqol namoyon bo'ldi. O'g'il bolalarda esa empatiya ko'proq pragmatik xarakterga ega bo'lib, ular his-tuyg'ularni oshkor etishdan ko'ra, ularni nazorat qilishga moyildirlar. Bu qoraqalpoq va o'zbek jamiyatidagi "Erkak kishi hissiyotga berilmasligi kerak" degan gender stereotiplarining tarbiyaviy ta'siri bilan izohlanadi. Qizig'i shundaki, shahar (Nukus) muhitidagi qizlarda "Karyera va o'zini rivojlantirish"ga bo'lgan intilishning ortishi fonida, an'anaviy "Qariyalarga g'amxo'rlik" empatiyasining biroz pasayishi kuzatildi, bu esa zamonaviy gender rollarining transformatsiyasidan darak beradi.

Olingan ma'lumotlar ilgari surilgan gipotezalarni tasdiqlash va ularni quyidagicha izohlash imkonini beradi:

1. Qishloq joylarda "Oila-markazli empatiya" fenomeni.

1-gipotezaning tasdig'i. Shumanaylik respondentlarda "Ota-ona" shkalasi bo'yicha eng yuqori ballar etnopsixologlarning Markaziy Osiyo qishloq jamoalarining jamoaviy tabiati haqidagi tadqiqotlari bilan korrelyatsiya qiladi. Ushbu muhitda oila o'zlikni anglashning o'zagi hisoblanadi va ota-onaning kechinmalari farzand tomonidan o'zini sifatida qabul qilinadi.

2. Shaharda "Empatiya siljishi" effekti.

2-gipotezaning tasdig'i. Shahar yoshlarining "Hayvonlar" (6.71) va "Badiiy asar qahramonlari" (6.87) shkalalari bo'yicha yuqori ko'rsatkichlari megapolisda chuqur shaxslararo munosabatlarning yetishmasligi bilan izohlanishi mumkin. Empatiya xavfsizroq obyektlarga — uy hayvonlari yoki kino/adabiyot qahramonlariga qayta yo'naltiriladi, ular real psixologik jarohat yetkaza olmaydi va ular bilan bir tomonlama hissiy aloqa o'rnatish osonroq.

3. Qariyalarni idrok etish paradoksi.

Shumanayda qariyalarga nisbatan empatiyaning Nukusga (6.24) nisbatan past darajasi (5.40), *ijtimoiy ko'rsatma* va *hissiyot* o'rtasidagi farqdan dalolat berishi mumkin. Qishloqda qariyalarga g'amxo'rlik — bu kundalik amaliyot va qat'iy ijtimoiy me'yor. Shaharda esa, avlodlararo aloqalar ko'pincha susaygan bir paytda, qariyalar bilan o'zaro munosabat "majburiyat" toifasidan "shaxsiy axloqiy tanlov" toifasiga o'tadi, bu esa o'tkirroq hissiy kechinma bilan kechishi mumkin.

AMALIY-PEDAGOGIK TAVSIYALAR

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, ta'lim tizimida yoshlarning empatik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha quyidagi kompleks chora-tadbirlar taklif etiladi:

1. "Ijtimoiy intellekt" maxsus kursi: Nukus shahri maktablari va akademik litseylarida yuqori sinf o'quvchilari uchun "Shaxsiy rivojlanish" fani doirasida empatiyani rivojlantirish modulini kiritish zarur. Bu modul quyidagi mashg'ulotlarni o'z ichiga olishi kerak:

- "Boshqalar o'rnida" (Role-playing) o'yinlari: O'quvchilar turli ijtimoiy rollarga (masalan, qariya, imkoniyati cheklangan shaxs, muhojir) kirib, dunyoni ularning ko'zi bilan ko'rishga harakat qiladilar.
- "Hissiyotlar lug'ati": Yoshlarda o'z his-tuyg'ularini verbalizatsiya qilish (so'z bilan ifodalash) ko'nikmasini shakllantirish. Shahar yoshlarida aniqlangan "hissiy yopiklik"ni bartaraf etish uchun bu juda muhim.

2. Volontyorlik (Ko'ngilli) harakatini tizimlashtirish: Tadqiqotda aniqlangan "Notanishlarga nisbatan past empatiya" muammosini hal qilish uchun shahar yoshlarini real ijtimoiy loyihalarga jalb qilish lozim:

- "Keksalarga ehtirom" aksiyalari (Yolg'iz qariyalardan xabar olish).
- "Eko-patrul" (Hayvonlarga g'amxo'rlik qilish va tabiatni asrash). Bu tadbirlar shunchaki bir martalik aksiya emas, balki o'quv dasturining bir qismi bo'lishi (kredit tizimi yoki baholashda inobatga olinishi) kerak.

3. Ota-onalar uchun psixologik ma'rifat: Shumanay tumanida kuzatilgan "Ota-onaga haddan tashqari kuchli bog'liqlik" (Giper-empatiya) ba'zan o'smirning mustaqil shaxs sifatida shakllanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu bois, qishloq joylarda ota-onalar uchun "Farzand psixologiyasi va mustaqillik" mavzusida seminarlar o'tkazish, farzandga nafaqat itoatkor "obyekt", balki mustaqil "subyekt" sifatida qarash ko'nikmasini shakllantirish tavsiya etiladi.

Tadqiqot cheklovlari va kelajak istiqbollari Mazkur tadqiqot ma'lum bir cheklovlarga ega ekanligini ta'kidlash lozim. Birinchidan, tanlov hajmi (n=93) butun Qoraqalpog'iston yoshlari populyatsiyasini to'liq qamrab olmasligi mumkin. Ikkinchidan, o'z-o'zini baholash metodikasidan (Yusupov testi) foydalanishda subyektivlik omili mavjud, garchi biz "Yolg'on shkalasi" orqali buni minimallashtirishga harakat qilgan bo'lsak ham. Kelgusi tadqiqotlarda respondentlar sonini oshirish, shuningdek, nafaqat so'rovnomma, balki eksperimental vaziyatlar va kuzatish metodlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, raqamli texnologiyalardan foydalanish vaqti (Screen time) va empatiya darajasi o'rtasidagi korrelyatsiyani o'rganish zamonaviy fan uchun yangi ufqlarni ochishi mumkin.

O'tkazilgan tadqiqot Qoraqalpog'iston Respublikasi shahar va qishloq yoshlari o'rtasidagi empatik farqlarning murakkab tuzilishini aniqladi.

Asosiy xulosalar:

1. Har ikkala tanlovda ham umumiy empatiya darajasi me'yor chegarasida ("O'rtacha daraja"), biroq ushbu empatiyaning tuzilishi qutb xarakteriga ega.
2. Qishloq mentaliteti (Shumanay) uchun empatiyaning "Yaqin doira"da (Ota-ona) jamlanishi xosdir. Hissiy resurs oila tizimining ichkarisiga yo'naltirilgan.
3. Shahar mentaliteti (Nukus) uchun empatiyaning "Uzoq/Ramziy doira"ga (Hayvonlar, Qahramonlar, Qariyalar) tarqalishi (diffuziyasi) va yaqinlarga nisbatan hissiy sezgirlikning biroz pasayishi xosdir.
4. Shahar muhiti hissiy begonalashuv mexanizmining shakllanishiga hissa qo'shadi, bu Nukusda empatiya darajasi past bo'lgan respondentlarning katta foizi bilan tasdiqlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Andreeva G.M. Sotsialnaya psixologiya. – M.: Aspekt Press, 2017.
2. Bronfenbrenner U. Ekologiya chelovecheskogo razvitiya. – M., 1979.
3. G'oziyev, E.G'. (2010). Umumiy psixologiya. Toshkent.

4. Gavrilova T.P. Ponyatie empatii v zarubejnoj psixologii // Voprosi psixologii. – 1975. – № 2.
5. Konrath, S. H., O'Brien, E. H., & Hsing, C. (2011). Changes in dispositional empathy in American college students over time: A meta-analysis. *Personality and Social Psychology Review*, 15(2), 180-198.
6. Milgram S. Eksperiment v sotsialnoj psixologii. – SPb.: Piter, 2000. (Teoriya peregruzki).
7. Rogers, C. R. (1975). Empathic: An unappreciated way of being. *The Counseling Psychologist*, 5(2), 2–10.
8. Shoumarov, G'.B. (2008). Oila psixologiyasi. Toshkent: Sharq.
9. Simmel, G. (1903). *The Metropolis and Mental Life*.
10. Yusupov I.M. Psixologiya empatii (Teoreticheskie i prikladnie aspekti): Dis. ... d-ra psixol. nauk. – Sankt-Peterburg, 1995.